

TOPIRAQ DEGRADACIYASINIŇ PAYDA BOLIWINA TÁSIR ETIWSHI FAKTORLAR

Zabidullaeva Ranoxan Kenesbaevna¹

“Jer kadastrı hám jerden paydalanıw” kafedrası assistent-oqıtıwshısı.

Smetova Hurliman Djumabaevna²

“Jer resurslarınan paydalanıw hám basqarıw” tálim baǵarı 2-basqısh magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7907831>

Topıraqta degredaciyanıń júz beriw hám intensiv ótiw procesine tásir etetuǵın faktorlar ekige bólinedi: tábiy tariyxıy : insan iskerligi menen baylanıslı social - ekonomikalıq (antropogen). Topıraqtaǵı degredaciya procesi áne sol eki gruppadaǵı faktorlar tásirinde júzege keledi.

Tábiy faktorlar topıraqta degredaciya júz beriwı ushın sharayat jaratadı, jerden nadurıs paydalanıw menen baylanıslı insannıń xojalıq iskerligi bolsa olardıń payda bolıwına tiykarǵı baslawshı boladı. Tábiy-tariyxıy faktorlarǵa kiretuǵınlar: ıqlım, relief, topıraq, ósimlikler.

Íqlım. Orınnıń ıqlım sharayatı topıraqta degredaciya bolıw qáwpin kóbirek anıqlaydı. Íqlım faktorları tómendegiler: temperatura, jawın, samal. Temperatura. Temperaturanıń keshekunduz ishinde keskin ózgeriwı nátiyjesinde jawın hám samal payda boladı, yaǵnıy degredaciya payda boladı. Báhár mawsimında temperaturanıń kún sayın kóterilip barıwı qar qatlamı eriwın tezlestiredi, nátiyjede topıraq maydanında úlken aǵıs payda bolıwı ushın sharayat tuwıladı. Temperaturanıń keskin ózgeriwı hawa aǵımı samaldıń kusheytiwine alıp keledi, egerde kúshli samal 2-3 kún bárha dawam etse shańlı dúbeleyge aylanıwı múmkin [2, 34-38b]. Qısqaşı, temperatura qanshellilik keskin ózgerse degredaciyanıń ótiwi sonshalıq kúshli boladı.

Topıraqta degredaciyanıń bolıwında qıyalıqtıń uzınlıǵı da úlken rol oynaydı, sebebi aǵıp atırǵan suw massasınıń kóbeyiwı jáne onıń túsiw bálentligi úlkenleniwı nátiyjesinde aǵıs tezligi hám energiyası kúsheyedi. Bul jerde topıraqtıń juwılıwı qıyalıqtıń tikliligi menen uzınlıǵı bir waqıtta tásir etkende keskin kúsheyedi. Qıyalıqta topıraqtıń juwılıwın degredaciya procesiniń ótiwi bir qatar faktorlar tásirinde hár túrli dárejede boladı.

Tásir etetuǵın faktorlar : topıraqtıń suw sıńırıw qábileti; jawınnıń intensiv ótiwi; ósimlik oramınıń qalınlıǵı. Mısalı, qıyalıqtıń tikligi pútkil uzınlıǵı boylap ózgermeytuǵın, jawınnıń intensivligi hám topıraqtıń suw sıńırıwı bir normada dawam etse 500 metrli qıyalıqtıń tómeni bóleginde suwdıń toplanıwı baslanıw bólegine salıstırǵanda shama menen bes esege kóbeyedi

Topıraq sharayatı. Degredaciya júz beriwine topıraqtıń tómendegi tiykarǵı belgileri tásir etedi: 1. Suw sıńırıwshiligi; 2. Degredaciyaǵa qarsı tura alıwı ; 3. Ulıwma ónimlilik dárejesi. Topıraqtıń suw sıńırıwshiligi kóp tárepten qar eriw suwı aǵımı hám nóser jawınıń intensivligi menen baylanıslı. Muzlamaǵan topraqlardıń suw sıńırıwshiligi tiykarınan jeńil topraqlardıń mexanik quramı, salmaqlı topraqlardıń bolsa dúzilisi (strukturası) hám de ústki bóleginiń qısıqlıǵı hám ızǵarlıǵı menen anıqlanadı. Qum hám qumlaq jaqsı dúzilgen (strukturası) qumlaq hám gúl, jańa súrilgen yamasa kultivator járdeminde jańa qayta islengen topraqlar joqarı dárejede suw sıńırıwshiligi menen xarakterlenedi.

Topıraqtıń suw sıńırıwshiligi tómenlewi menen qıyalıq maydanında úlken suw aǵımı payda bolıwı qáwipi tuwıladı, bul bolsa degredaciyanıń kóbeyiwine alıp keledi. Topıraqtıń degredaciyaǵa qarsı tura alıwı onıń mexanik hám ximiyalıq quramı, fiziko-ximiyalıq ózgeshelikleri, fizikalıq jaǵdayı hám biogenligi menen anıqlanadı. Topıraqtıń degredaciyaǵa

qarsı tura alıwı onıń quramında gilsimon fraksiyalar, shirindi, ekvivalentli kationlar, ásirese kalsiydin kóbeyiwı menen artadı. Egerde topıraq quramında shańlı hám mayda qumlaq fraksiyalar artıp barsa, karbonatlar kóbeyse shirindi kemeyse topıraqtıń degradaciyaǵa qarsı tura alıwı kerisinshe páseyedi.

Ósimliklerdiń topıraqtı degradaciyadan saqlaw potencialı. Íqlım, relief hám topıraq topıraqta degradaciyanıń payda bolıw qáwpin tuwdırıw múmkinshilikleri bar. Ósimlikler oramı bolsa degradaciya payda bolıw qáwpin azaytadı yamasa tolıq toqtatıw múmkinshiligine iye. Ósimlikler, kók shóp “qalqan” retinde úlken tikliktegi qıyalarda da kúshli nóser jawın waqtında topıraqtı degradaciyadan saqlaydı. Ósimliklerdiń topıraqtı degradaciyadan saqlawdaǵı roli júdayam keń qırılı. Jawın tamshıları áwele ósimlikler japraqı maydanına túsedı, qalǵan bólegi bolsa japraqta hám dene (putaq) larda qalıp aste - uyań parlanıp ketedi. Ósimlikler qanshellilik qalıń bolsa túsetuǵın jawın tamshıları soǵan kóp japiraqlar maydanında uslanıp qaladı, júzede suw aǵımınıń payda bolıwına múmkinshilik tuwılmaydı. Sonday etip, ósimlikler oramı suw aǵımı kólemin azaytadı jáne bul menen degradaciyanıń kúsheyiw qáwpin paseytiredi. Geyde ónimdi terip algannan keyin dalada shashılıp qalǵan poyalar da topıraqtı degradaciyanıń kúsheyiw qáwpin paseytiredi. Kópshilik ilimiy izertlewler nátiyjesine kóre topıraqtı awdarmastan qayta islew hám betinde qalǵan ósimlik qaldıqları degradaciyanıń aldın alıwda úlken áhmiyetke iye ekenligi tastıyqlanǵan

Degradaciyanıń antropogen faktorları. Tábiy faktorlar degradaciya payda bolıwı ushın sharayat jaratıw jáne onıń azıraq bolsada rawaj tabıwına tikkeley tásir etiwı múmkin. Lekin tezlesken degradaciyanıń ózi insannıń degradaciyaǵa qáwipli bolǵan jerlerde naduris xojalıq iskerligi sebepli payda boladı. Ádetde degradaciyanıń faktorları tábiy, social - ekonomikalıq hám basqa antropogenlerge bólinedi. Bunıń birinshisine ıqlım, relyef, topıraq hám ósimlikler kiredi. Ekinshisine bolsa insannıń kóp qırılı xojalıq iskerligi. Lekin bunday bóliniw shártli esaplanadı, sebebi insan óziniń islep shıǵarıw iskerligi menen degradaciya procesiniń faktorlarına tez - tez tásir etip turadı hám olardı ózǵertiredi. Insan ósimliklerdi joq etip, usınıń menen degradaciyanıń qáwpin kúsheyitiwı múmkin hám kerisinshe, toǵayzarlar qurılıp, kóp jıllıq ot hám bir jıllıq ósimliklerden paydalanıp, ol ósimliklerdiń topıraqtı qorǵaw rolin maksimal kúsheyitiwı hám usınıń menen degradaciya qáwpin pútkilley tamamlawı yamasa tómenletiwı múmkin. Insan topıraqqa qayta islew menen onıń degradaciya payda bolıwına tásir etiwshi ózgesheligin áste - aqırın ózǵertiwı múmkin.

References:

1. Gafurova L.A va boshq. Tuproqlar degradatsiyasi. O'quv qo'llanma. Toshkent. 2012 y
2. Maxsudov X.M., Gafurova L.A. – O'zbekistonning eroziyaga uchragan tog' va tog'oldi tuproqlari. O'zbekistonning tuproqlari va unumdorligini oshirishning ayrim yo'nalishlari", Mexnat, T., 1998y.
3. Кузнецов М.С., Глазунов Г.П. – Эрозия и охрана почв, МГУ, М. 1996г.
4. Ханазаров А.А. – Эрозия почв и мелиорация в горах. "Лесная промышленность". М., 1983г.